

Reporte Semanal do Bitcoin

24/07/2023
Vol. 2, N°. 30/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores: Helcio Hoffmann e
Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 30/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

30. QUE SERIA SE O BITCOIN FOSSE UMA ÚNICA MOEDA NO MUNDO?

A moeda digital foi introduzida em um whitepaper intitulado "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" (Bitcoin: Um Sistema de Dinheiro Eletrônico Ponto-a-Ponto), publicado em outubro de 2008 por alguém com o pseudônimo "Satoshi Nakamoto".

Existem várias hipóteses sobre a verdadeira identidade de Satoshi Nakamoto, mas nenhuma delas foi comprovada. Algumas das principais teorias incluem:

1. **Indivíduo anônimo:** A possibilidade mais provável é que Satoshi Nakamoto seja uma pessoa ou grupo de pessoas que preferiram permanecer anônimos. Eles podem ter escolhido o anonimato para evitar atenção indesejada ou para garantir que o Bitcoin permanecesse descentralizado e não vinculado a nenhuma autoridade ou figura pública.
2. **Especialistas em criptografia:** Algumas teorias sugerem que Satoshi Nakamoto pode ser um ou mais especialistas em criptografia, programação ou ciência da computação. Isso se deve ao profundo conhecimento técnico demonstrado no whitepaper e na implementação do Bitcoin.
3. **Figuras proeminentes da indústria:** Há sugestões de que Satoshi Nakamoto pode ser uma pessoa influente ou já conhecida no campo da tecnologia, finanças ou economia. Alguns nomes famosos foram especulados, mas sem provas concretas.
4. **Entidades governamentais ou corporativas:** Algumas teorias de conspiração sugerem que o Bitcoin pode ter sido criado por alguma agência governamental ou corporação como parte de um plano maior. No entanto, não há evidências sólidas para apoiar essas alegações.

A verdadeira identidade de Satoshi Nakamoto permanece um mistério e provavelmente continuará assim, a menos que a pessoa ou grupo por trás do pseudônimo opte por se revelar voluntariamente. A criação do Bitcoin foi um marco significativo na história das criptomoedas e da tecnologia blockchain, independentemente de quem a tenha inventado.

Arte digital da Semana

A arte semanal é o Satoshi Nakamoto segurando o whitepaper do Bitcoin gerado por IA do Bing.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
 - Linhas tracejadas verdes representa resistências;
 - Canal de alta (Azul Claro) sendo respeitado;
 - Mac´D lateralizado paralelo, ainda consolidado (Círculo amarelo);
 - Desde março de 2023 estamos acompanhando baixo volume de negociações comparado a médias dos meses anteriores (Círculo laranja).
- OBS: Cenário consolidado no canal de alta.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Mac´D paralelo próximo a linha zero, sem definição de tendência (Círculo amarelo);
- Volume caindo desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja).

OBS: Rompimentos são sempre boas oportunidades, mas nesta lateralização os alvos são sempre curtos e dificilmente o alvo é 3 vezes maior do stop (Regra 3 para 1).

Gráfico diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;

- Linhas tracejadas verdes representa resistências;

O Preço está entre duas grandes médias a 610 e 305, que estão alinhadas de forma invertida o que facilita a consolidação;

- Em azul claro (indicada pela seta vermelha) temos o canal de alta pelos gráficos de tempos maiores, dentro deste temos em azul mais escuro a representação de uma consolidação que vem desde 22/06/2023;

- Mac´D acima de zero, cuidado com a inversão, se a linha vermelha abaixo da verde pode acelerar um Pullback (Circulo Amarelo).

- Atenção a região do círculo verde continua sendo região de forte suporte, acompanhar o ativo nesta região, buscar topos ascendentes para novos trades.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Preço consolidado desde dia 22 de junho conforme faixa azul escura, tivemos rompimento para baixo, poderia ser um trade, porem os alvos são curtos;
- No círculo branco fica evidente o leque;
- Mac´D abaixo de zero saindo um pouco da consolidação (círculo amarelo);
- Volumes continuam baixo, com alterações apenas nos rompimentos.

OBS: Operações sempre com ordens OCO Salvuardam o capital. Estamos em área de suporte forte, vejam gráficos em tempos maiores.

NOVA TURMA

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

CURSO

**ANÁLISE GRÁFICA PARA ATIVOS
FINANCEIROS
(DE AÇÕES A CRIPTOMOEDAS)**

29 de julho de 2023
(Via meet)

www.amauta.com.br

Inscriva-se aqui: <https://forms.gle/7J1FCnErwMAKyUbH6>

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

De 28/08 a 3/09

Inscrições Aqui:

<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL